

EXPRESSÕES DA ARQUITETURA RELIGIOSA MODERNA NO SUL DO BRASIL

SOUTO, Ana Elisa

Professora Doutora Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM/CS, Professora Permanente (PPGAUP | UFSM) | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da UFSM | ana.souto@ufsm.br

TALAMINI, Josiane

Professora Mestre Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM/CS | jositalamini@gmail.com

RESUMO.

A busca por uma identidade arquitetônica nacional no Brasil intensifica-se com o movimento moderno e a criação do SPHAN durante o Estado Novo, consolidando uma política cultural voltada à valorização do patrimônio e à construção de uma imagem moderna do país. Embora a historiografia da arquitetura moderna tenha privilegiado obras civis do eixo Rio-São Paulo, a arquitetura religiosa moderna destaca-se como campo de experimentação formal, simbólica e litúrgica, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Superando os estilos historicistas predominantes nas décadas iniciais, arquitetos alinhados ao ideário moderno passaram a conceber templos cristãos com linguagem depurada, liberdade formal e uso simbólico da luz, respondendo às transformações da Igreja Católica e à renovação litúrgica. Este artigo analisa três igrejas construídas entre as décadas de 1960 e 1970, localizadas no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Igreja São José em Cachoeira do Sul, Paróquia Nossa Senhora Consoladora em Ibiaçá e Paróquia Santíssima Trindade em Tunápolis. Essas obras articulam tecnologia, estrutura e espiritualidade, configurando soluções inovadoras em contextos periféricos. A adoção de plantas centralizadas, o protagonismo estrutural e o uso criterioso da luz natural criam atmosferas contemplativas que potencializam a experiência litúrgica e comunitária. A metodologia combina revisão bibliográfica, análise documental e iconográfica, além de entrevistas com agentes locais ligados à preservação e à prática religiosa. As igrejas revelam influências de Oscar Niemeyer, pela liberdade compositiva e expressividade do concreto, e da Escola Paulista, pela racionalidade estrutural e depuração formal, incorporando ainda técnicas e referências regionais. Apesar de seu valor arquitetônico, essas obras permanecem à margem dos repertórios oficiais de preservação e da historiografia moderna. A análise amplia o entendimento da arquitetura moderna brasileira ao reconhecer experiências periféricas que articulam técnica, liturgia e identidade regional, reafirmando a relevância de sua documentação e conservação.

Palavras-chave: ARQUITETURA RELIGIOSA MODERNA (1), PATRIMÔNIO PERIFÉRICO (2), CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO (3)

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura moderna introduziu novas interpretações do espaço sagrado no Brasil, explorando plantas livres, soluções estruturais inovadoras e uma linguagem abstrata, em diálogo com a tradição litúrgica católica (Curtis, 2008)¹. Apesar dessa renovação significativa no campo religioso, a historiografia da arquitetura moderna brasileira tem privilegiado majoritariamente obras civis e localizadas nos grandes centros, especialmente no eixo Rio-São Paulo, relegando ao segundo plano a produção religiosa de cidades interioranas. Essa lacuna crítica tem contribuído para a invisibilidade de templos modernos periféricos, cuja relevância arquitetônica, simbólica e comunitária permanece pouco reconhecida nos repertórios oficiais de preservação e nos estudos acadêmicos.

Apesar dessa ausência historiográfica, a arquitetura religiosa moderna desempenhou papel fundamental na renovação das formas de culto e na construção da identidade coletiva, particularmente no Sul do Brasil. Nesse contexto, arquitetos alinhados ao ideário moderno incorporaram novas abordagens projetuais na concepção de igrejas, dialogando tanto com as transformações da Igreja Católica quanto com valores regionais e práticas construtivas locais.

Este artigo tem como objetivo contribuir para o preenchimento dessa lacuna por meio da análise de três exemplos representativos da arquitetura religiosa moderna, construídos entre as décadas de 1960 e 1970: a Igreja São José, em Cachoeira do Sul (RS); a Paróquia Nossa Senhora Consoladora, em Ibiaçá (RS); e a Paróquia Santíssima Trindade, em Tunápolis (SC). A pesquisa integra visitas de campo, registros fotográficos, levantamento documental e entrevistas, propondo uma leitura arquitetônica, histórica e social que amplie a compreensão sobre a diversidade da produção moderna religiosa no Brasil e forneça subsídios para políticas de valorização e preservação desse patrimônio ainda pouco reconhecido.

2. MODERNIDADE E TRADIÇÃO NA ARQUITETURA RELIGIOSA BRASILEIRA

Curtis (2008)² ressalta que a arquitetura é uma arte de caráter social, na qual forma, técnica e valores se articulam. Sob essa perspectiva, o movimento moderno religioso no Brasil buscou introduzir a sensibilidade do homem moderno diante da fé e da transcendência. Embora tenha enfrentado resistências, especialmente no âmbito da Igreja Católica, multiplicaram-se experiências que exploraram novas formas, o protagonismo da luz e espacialidades abstratas como metáforas espirituais.

A partir da década de 1940, consolidou-se uma produção de templos modernos marcada pelo uso do concreto armado, pela adoção da planta livre e pela depuração formal, em contraste com a tradição figurativa predominante até então. Gradualmente, o clero assimilou essa linguagem, em sintonia com os movimentos de renovação litúrgica do período. A difusão desse repertório contou com o papel decisivo de revistas como a *Acrópole*, *Habitat* e *Módulo*, que favoreceram sua circulação em diferentes regiões do país (Côrrea, 2011)³.

Um marco inaugural foi a Igreja de São Francisco de Assis, em Belo Horizonte, projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1943. Suas abóbadas parabólicas revelaram o potencial plástico do concreto armado e,

apesar da rejeição inicial por parte da Igreja Católica, foi consagrada a partir de 1959, tornando-se referência para a arquitetura sacra moderna (Avelar, 2017⁴; Cavalcanti, 2001⁵).

Figura 1. Oscar Niemeyer, Igreja de São Francisco de Assis, Pampulha (1943), Belo Horizonte; Capela Presidencial (1957-59), Brasília; Catedral de Brasília (1958-71), Crédito: Jodidio, Philip. 2012.

A produção moderna religiosa de Oscar Niemeyer constitui um dos momentos mais expressivos da síntese entre forma, estrutura e espiritualidade na arquitetura brasileira. Em obras como a igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha (1943), a Capela Presidencial do Palácio da Alvorada (1957-59) e a Catedral de Brasília (1958-1971), o arquiteto explora o potencial plástico do concreto armado como meio de expressão simbólica e poética. Longe de ser um simples material construtivo, o concreto torna-se linguagem escultórica, capaz de traduzir leveza, movimento e transcendência. As superfícies curvas e os volumes tensionados criam espacialidades dinâmicas e luminosas, nas quais a estrutura se confunde com o gesto artístico. A luz natural, filtrada por vitrais ou refletida pelas superfícies brancas, reforça o caráter espiritual e contemplativo dos espaços, enquanto a integração entre arquitetura, arte e paisagem evidencia a busca de Niemeyer por uma síntese das artes. Essas capelas, distintas em escala e contexto, compartilham a intenção de materializar o Sagrado por meio da forma, revelando a dimensão simbólica e sensorial da modernidade brasileira (Figura 1).

3. EXPRESSÕES REGIONAIS DA ARQUITETURA MODERNA RELIGIOSA

No Sul do Brasil, a consolidação do ensino de arquitetura e a proximidade com o Uruguai estimularam a apropriação criativa do repertório moderno. A difusão da arquitetura moderna no Rio Grande do Sul foi impulsionada pela atuação de arquitetos formados sob a influência da Escola carioca e pelo contato com o modernismo uruguaio, representado por nomes como Vilamajó, Surraco e Scasso (Segawa, 2018)⁶. O prestígio internacional da arquitetura moderna brasileira favoreceu sua disseminação em cidades de menor porte, onde foi reinterpretada segundo tradições locais e demandas comunitárias, resultando em templos que sintetizam técnica e simbolismo e ampliam o entendimento sobre a diversidade do modernismo religioso no país (Souto, 2023)⁷.

Nesse cenário, a arquitetura religiosa assumiu um papel central, funcionando não apenas como espaço de culto, mas também como referência simbólica de identidade coletiva. Os três casos aqui analisados — a Igreja

São José em Cachoeira do Sul; a Paróquia Nossa Senhora Consoladora, em Ibiaçá; e a Paróquia Santíssima Trindade em Tunápolis — ilustram de forma exemplar essa apropriação regional, ao conjugarem inovação formal e intensa participação comunitária. Suas soluções arquitetônicas demonstram como a modernidade foi reinterpretada e adaptada conferindo singularidade a essas obras.

Nesse contexto, destaca-se a trajetória do imigrante italiano Emílio Benvenuto Zanon (1920–2005), que, aos 88 anos, ainda se dedicava à criação de projetos de templos e vitrais. Chegado ao Rio Grande do Sul com as levas de famílias italianas do início do século XX, estabeleceu-se em Guaporé, onde iniciou sua carreira pintando casas e pequenas capelas. Essa experiência inicial evoluiu para uma notável produção de projetos arquitetônicos e vitrais em cerca de 240 igrejas distribuídas por todo o Brasil. Zanon realizou inúmeras pinturas e croquis arquitetônicos principalmente na região serrana do Rio Grande do Sul. A escassez de vidro no mercado nacional levou Zanon a fundar sua própria fábrica, que passou a fornecer vitrais para igrejas no Brasil, Argentina, Paraguai e Itália. Além de produzir as peças, ele mesmo desenhava as imagens que seriam pintadas sobre o vidro, unindo domínio técnico e sensibilidade artística.⁸

Entre suas contribuições mais significativas está a execução dos vitrais da Catedral de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer e concebidos a partir dos desenhos da artista francesa Marianne Peretti. A atuação de Zanon representa uma importante contribuição à história da arte religiosa brasileira, evidenciando a integração entre tradição artesanal, inovação técnica e expressão simbólica.

3.1. Igreja São José-Cachoeira do Sul(RS)

Construída entre 1971 e 1978, a Igreja São José apresenta planta circular com 32 metros de diâmetro, concebida para aproximar os fiéis do altar, em consonância com as diretrizes do Concílio Vaticano II. Essa configuração espacial favorece a igualdade entre os participantes do rito e rompe com modelos basilicais tradicionais.

O edifício distingue-se pela robustez de sua volumetria, que combina curvas e planos angulares, coroada por platibanda. A torre sineira erguida em 1991, reforça a monumentalidade e a função de marco urbano, embora se trate de um acréscimo tardio em relação ao conjunto original.

Os vitrais, em número de dez mil, desenvolvidos por Emílio Zanon, constituem elemento central da composição. Distribuídos ao longo da circunferência, filtram a luz natural, instaurando uma atmosfera simbólica e imaterial que potencializa a experiência litúrgica (Figura 2).

Figura 2. Implantação da Igreja São José: vista aérea, torre dos sinos e detalhes dos vitrais internos. Créditos: Fotografias das autoras.

A estrutura foi executada em concreto armado, com fechamento em alvenaria e vitrais coloridos. O uso expressivo do concreto aliado à plasticidade dos planos curvos aproxima a obra do vocabulário moderno difundido no Brasil nas décadas de 1960 e 1970 (Figura 2).

Figura 3. Planta da Igreja São José, Cachoeira do Sul-RS. Crédito: redesenho das autoras.

O processo de construção contou com forte mobilização da comunidade local, que colaborou por meio de doações e trabalho voluntário. A igreja consolidou-se como marco de identidade e expressão da fé coletiva em Cachoeira do Sul.

A edificação apresenta elementos típicos da arquitetura moderna, como a platibanda e a volumetria que articula planos retilíneos, angulares e superfícies curvas, conferindo expressividade à composição. O uso dos vitrais cumpre funções de iluminação, simbolismo e reforço da dimensão espiritual, ao empregar a luz como elemento de transcendência (Silveira, 2011)⁹.

Apesar de sua relevância, a edificação apresenta patologias que comprometem sua integridade, como vidros quebrados e falhas de manutenção na torre sineira, que também apresenta problemas acústicos em razão do fechamento inadequado. Tais questões reforçam a necessidade de ações de preservação.

3.2. Paróquia Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos-Ibiaçá (RS)

Projetada por Emílio Zanon no final da década de 1960 a igreja apresenta planta em leque implantada sobre plataforma elevada. Essa configuração rompe com os padrões arquitetônicos religiosos e locais e estabelece uma referência visual na paisagem urbana. A nave orientada para a praça, conecta-se a alas laterais mais baixas, conformando hierarquia espacial bem definida (Figura 4).

Figura 4. Implantação da Igreja em Ibiaçá: vista aérea, torre dos sinos e detalhes dos vitrais internos. Créditos: fotos das autoras.

O conjunto organiza-se em um volume cilíndrico tripartido caracterizado pela marquise, pelo desenho dos vitrais e pela platibanda. A marquise funciona como elemento de seccionamento horizontal, aproximando a escala da edificação à dimensão humana. O ritmo e a proporção dos pilares equilibram a horizontalidade e a verticalidade, conferindo monumentalidade sem perder o vínculo com o entorno (Figura 4).

No interior, a alternância entre pilares duplos e vitrais coloridos, ao longo de toda a altura das paredes, amplia a luminosidade e cria um ambiente simbólico. Janelas em fita, com peitoril elevado e caixilhos móveis, favorecem a ventilação cruzada e reforçam o recolhimento das capelas laterais. Os vitrais geométricos, ao mesmo tempo, conferem textura às fachadas e instauram atmosferas imateriais, próprias da arquitetura sacra moderna.

A estrutura em concreto armado e o uso de vitrais coloridos definem a materialidade do templo. O contraste entre solidez das alvenarias e a transparência filtrada dos vitrais suaviza a rigidez construtiva, criando uma síntese entre peso e leveza, monumentalidade e acolhimento (Figura 4).

Figura 5. Emílio Zanon, Planta do Santuário Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos em Ibiçá-RS. Crédito: Redesenho das autoras.

A construção mobilizou a comunidade local, tanto no financiamento quanto no acompanhamento da obra, reforçando o vínculo da igreja como símbolo coletivo de fé e identidade em escala regional. Embora mantenha sua imponência e relevância simbólica, a edificação apresenta hoje desafios de conservação relacionados à manutenção dos vitrais e à preservação da marquise, elementos fundamentais para a integridade arquitetônica e expressiva do conjunto (Figura 5).

3.3. Paróquia Santíssima Trindade, Tunápolis (SC)

Construída em 1972, a Igreja Matriz da Paróquia Santíssima Trindade configura-se como marco da paisagem urbana de Tunápolis, desempenhando papel simbólico na identidade local. O projeto de Emílio Benvenuto

Zanon (1920-2008) apresenta nave central em planta longitudinal, conectada a anexos laterais que organizam os fluxos e reforçam a hierarquia espacial (Franzen; Wilbert, 2019)¹⁰.

A forma orgânica, elipsoidal e simbólica se afasta das geometrias ortogonais tradicionais ao adotar uma configuração curva e envolvente, sugerindo acolhimento e introspecção.

A volumetria destaca-se pelo expressivo pé-direito da nave central e pela composição plástica resultante da justaposição de volumes. A fachada principal articula marquise, planos retos e superfícies curvas, coroada por platibanda. A torre sineira independente acrescenta verticalidade e monumentalidade, reafirmando o papel do templo como referência urbana (Figura 6).

Figura 6. Implantação da Igreja Santíssima Trindade, Tunápolis: vista aérea, torre dos sinos e detalhes dos vitrais internos. Créditos: Franzen; Wilbert, 2019.

O espaço litúrgico é marcado pelo protagonismo dos vitrais geométricos e cromáticos, que instauram uma atmosfera simbólica em diálogo com a experiência espiritual. A marquise atua como elemento de transição entre interior e exterior, filtrando a iluminação natural enquanto elementos vazados e brises controlam a incidência solar, criando um ambiente equilibrado e contemplativo.

O concreto armado constitui o principal material estrutural, em associação a fechamentos de alvenaria e vitrais coloridos. A presença de cobogós e grelhas revela uma solução técnica e climática, integrando dispositivos de sombreamento e ventilação natural ao repertório formal moderno (Figura 7).

Figura 7. Planta da Igreja Santíssima Trindade, Tunápolis, SC. Crédito: redesenho das autoras.

Na planta, observa-se um contorno elipsoidal ou em forma de gota, com altar posicionado na parte mais estreita e a nave expandindo-se em direção às entradas. Essa solução cria uma direcionalidade natural do olhar e do movimento dos fiéis em direção ao altar, reforçando o sentido litúrgico do espaço.

No corte, destacam-se a cobertura de estrutura aparente e o pé-direito elevado, que favorecem a iluminação e a ventilação, enquanto as variações de altura e de fechamento entre os volumes conferem leveza ao conjunto. A edificação contou com imensa mobilização da população, tanto por meio de doações quanto pelo trabalho voluntário, sob a coordenação do padre Wunibaldo Steffen e execução do mestre de obras Adão Thomas. Essa participação consolidou o templo como símbolo coletivo da fé e da coesão social. Atualmente, a conservação dos vitrais e dos elementos vazados demanda atenção, assim como a manutenção da marquise e da torre sineira, cuja integridade estrutural é essencial para preservação do conjunto (Franzen; Wilbert, 2019)¹¹.

4. DIÁLOGOS ENTRE FORMA, TÉCNICA E MATÉRIA

As três igrejas apresentam afinidades formais e construtivas que evidenciam uma mesma matriz projetual, desenvolvida na década de 1970, com soluções que articulam espacialidade moderna e linguagem simbólica (Figura 8).

No partido arquitetônico, observa-se a adoção de volumes de planta centralizada ou semicentralizada, com contornos curvos que favorecem a unidade visual e a concentração do olhar no altar. A igreja São José adota planta circular; a Igreja Nossa Senhora Consoladora apresenta configuração em leque; enquanto a Igreja de Tunápolis assume forma elipsoidal, de caráter mais orgânico.

	Igreja São José, Cachoeira do Sul (1971-1978)	Igreja Nossa Senhora Consoladora, Ibiçá (1971-1978)	Igreja de Tunápolis, SC (1971-1974)
Partido			
Planta			
Interior			
Vitrais			

Figura 8. Quadro comparativo entre as três igrejas analisadas. Crédito: desenvolvido pelas autoras.

Nas plantas, todas privilegiam a visibilidade do altar e a fluidez espacial, eliminando a hierarquia axial tradicional. Essa disposição promove maior integração entre os fiéis e o espaço litúrgico. Os interiores destacam-se pela simplicidade construtiva e iluminação difusa, resultante de entradas de luz filtrada pelos vitrais. A estrutura aparente e os materiais expostos reforçam o caráter austero e funcional do conjunto.

Quanto aos vitrais, constituem elementos fundamentais de composição, com módulos geométricos coloridos que modulam a luz e produzem um ambiente simbólico e contemplativo, unificando arte e arquitetura no espaço sagrado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As igrejas analisadas demonstram que a arquitetura religiosa moderna no Sul do Brasil apropriou-se do vocabulário moderno de maneira plural, integrando volumetria, materialidade e soluções ambientais a valores litúrgicos e demandas comunitárias. Situadas em cidades interioranas, revelam que o modernismo não se restringiu aos grandes centros, mas se desdobrou em experiências significativas que articulam técnica, fé e identidade territorial.

Mais do que simples espaços de culto, essas obras configuram-se como símbolos de memória coletiva e instrumentos de construção identitária. Sua documentação e análise crítica permitem tensionar narrativas historiográficas centralizadas, evidenciando a diversidade regional da modernidade brasileira.

No entanto, a permanência dessas igrejas à margem dos inventários e políticas de preservação expõe fragilidades institucionais e ameaça sua integridade diante de processos de transformação urbana. Nesse sentido, este estudo reforça a necessidade de ampliar os critérios de reconhecimento do patrimônio moderno religioso, de modo a contemplar tanto as obras consagradas quanto aquelas situadas em contextos periféricos, mas dotadas de singular valor arquitetônico, simbólico e comunitário. Reconhecer e conservar tais templos significa ampliar o escopo da historiografia e garantir a transmissão de um legado moderno que, embora silencioso, é fundamental para a compreensão da cultura arquitetônica brasileira.

6. NOTAS E CITAÇÕES

¹ Curtis, William J. R. *Arquitetura Moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008, p.13.

2. Curtis, William J. R. op.cit., p.13. Para Curtis, a arquitetura é uma arte complexa que abarca forma e função, símbolo e projeto social, técnica e valores.

3. Corrêa, Telmo. *Arquitetura Moderna no Sul do Brasil: formas, ideias e influências*. Porto Alegre: Evangraf, 2011.

4. Avelar, Ana Paula Borghi de. *A arquitetura moderna religiosa brasileira nas revistas Acrópole e Habitat entre os anos de 1950 a 1971*. 2017. 476 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, 2017.

5. Cavalcanti, Lauro. *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura 1928-1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

6. Segawa, Hugo. *Arquiteturas do Brasil: 1900-1990*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2018.

7. Souto, Ana Elisa. *A historiografia da arquitetura moderna de 1950 a 1970 em Porto Alegre, RS: Convergências, dispersões e a busca por identidade*. In: *Anais do Encontro Nacional da Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo: Encruzilhadas – convergências e dispersões*. Anais. Rio de Janeiro (RJ) FAU/UFRJ. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/enanparq8/852151> - Publicado em : 05.02.2025. ISBN: 978-65-272-1141-9.

8. Entrevista realizada com Cristiano Fabris, arquiteto e artista sacro que trabalhou e detém o acervo de Emilio Zanon. Emilio nasceu em Valmareno, província de Treviso, em 1920 e imigrou para o Brasil aos cinco anos de idade.

9. Silveira, Marcus Marciano Gonçalves da. *Templos modernos, templos ao chão: a trajetória da arquitetura religiosa modernista e a demolição de antigos templos católicos no Brasil*. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011.

10. Franzen, Douglas Orestes; WILBERT, Mariele. *Uma Igreja Modernista na paisagem da cidade: Uma análise arquitetônica e patrimonial da Igreja de Tunápolis (SC)*. *Veredas da História*, v.12, p.44-63, dez, 2019.

11. Franzen, Douglas Orestes; WILBERT, Mariele. op.cit., p.51.

7. BIOGRAFIA

Ana Elisa Souto é arquiteta e doutora em Teoria, História e Crítica da Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR/UFRGS). Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria (campus Cachoeira do Sul) e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo (UFSM), desenvolve pesquisas voltadas à arquitetura moderna no sul do Brasil, com ênfase em questões de preservação, valorização e historiografia.

Josiane Talamini é a arquiteta formada pela Universidade de Passo Fundo (2010), mestre em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (2014) e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade de Lisboa desde 2021, onde pesquisa temas relacionados à preservação da arquitetura moderna, patrimônio cultural e gestão de risco. Atua desde 2014 como docente em cursos de Arquitetura e Urbanismo, com experiência nas áreas de projeto, história da arquitetura, patrimônio cultural e técnicas retrospectivas. Atualmente, é professora substituta do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul.